

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XALILOV Ma'ruf

*Yuunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI
"Vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash" kafedrasini
katta o'qituvchisi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216910>

TALABALAR MUSIQIY-IJODIY FAOLIYATINI MUSTAQIL TA'LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot davrida axborotlar oqimi tez o'zgaradi, bilimlarning ma'nan "eskirishi" yuz beradi, kasbiy pedagogik mehnat tabiati esa o'zgaruvchanlikni va malaka darajasini o'z vaqtida yangilanishini talab qiladi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash samaradorligini oshirish muammosi pedagogika nazariyasining birinchi darajali vazifasi bo'lib qoladi, uning amaliy va mustaqil yo'naltirilganligi esa keng ko'lamdagi o'zaro bog'liq va o'zaro aloqador masalalarni o'z ichiga oladi. Mazkur maqolada talabalarni musiqiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirishda mustaqil ta'lim talabani o'zi tomonidan boshqarilishini e'tiborga olish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy, motiv, mustaqil ta'lim, foliyat, ijtimoiy, badiiy, maqsad, vosita, intilish, qiziqish, xis qilish, mustaqil jarayon, mahorat, rivojlanish.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ФОРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В эпоху социально-экономического и научно-технического развития потоки информации быстро меняются, знания «устаревают», а характер профессионально-педагогической работы требует изменения и своевременного обновления уровня квалификации. Именно поэтому проблема повышения эффективности подготовки будущих учителей остается первоочередной задачей теории педагогики, а ее практическая и самостоятельная направленность охватывает широкий круг взаимосвязанных и взаимосвязанных вопросов. В данной статье освещаются вопросы учета того, что самостоятельное обучение осуществляется самим студентом в совершенствовании музыкально-творческой деятельности учащихся.

Ключевые слова: творчество, мотив, самостоятельное обучение, деятельность, социальное, художественное, цель, орудие, стремление, интерес, чувство, самостоятельный процесс, умение, развитие.

STUDENTS HAVE INDEPENDENT MUSICAL-CREATIVE ACTIVITIES FORMATION ON THE BASIS OF EDUCATION

ANNOTATION

In the era of socio-economic and scientific-technical development, information flows are changing rapidly, knowledge is becoming "outdated", and the nature of professional and pedagogical work requires changes and timely updating of the level of qualification. That is why the problem of increasing the effectiveness of training future teachers remains a priority task of the theory of pedagogy, and its practical and independent focus covers a wide range of interrelated and interconnected issues. This article highlights the issues of taking into account the fact that independent learning is carried out by the student himself in improving the musical and creative activities of students.

Keywords: creativity, motive, independent learning, activity, social, artistic, goal, tool, aspiration, interest, feeling, independent process, skill, development.

Musiqa shunday san'at turiki, u insonlarni kechinmalari, emotsional hissiyotlari orqali birlashtiradi. Ular orasidagi aloqa vositasiga aylanadi. Bir kompozitor tomonidan yaratilgan musiqa boshqa insonlar qalbida turli-tuman kechinmalar uyg'otishining o'zini bir mo'jiza deb, atash mumkin.

Musiqa tovush tovlanishlari orqali fikr va tuyg'ularni aks ettiradi, hayot bosqichlarida insoniyatni to'liqlantirib kelgan axloqiy muammolarni bayon qiladi. Bunda musiqaning falsafiy mohiyati ham namoyon bo'ladi. Ajoyib musiqa asarlari chuqur falsafiy mazmun bilan sug'orilgan bo'ladi, musiqada hayot va o'lim, shaxs va jamiyat, ezgulik va zulm, qudrat va zaiflik kabimasalalar aks etadi.

Musiqaning inson ruhiyatiga ta'sir qilishining tugallanmas imkoniyatlari haqida qadimdan musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o'ziga tortgan. Faylasuflar, psixologlar, pedagoglar va jamoat arboblari san'atlar ichida musiqa san'atining insonni shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladigan xususiyatlari haqida aniqlashga uringanlar.

Qadim zamonlardan musiqaning, ayniqsa, uning komponentlari – ritm va kuyning inson kayfiyatiga ta'siri, uning ichki dunyosini o'zgartirishi haqida fikrlar mavjud bo'lgan.

Musiqa san'ati shaxs shakllanishiga kuchli ta'sir etadi. Oilada, bog'chada, maktabda musiqamashg'ulotlarini maqsadga muvofiq tarzda uyushtirish, yosh avlodning ichki dunyosini boyitish va san'atni to'g'ri tushunishdagi samarali yo'ldir.

Musiqa badiiylik jihatdan ta'lim oluvchilarni ijod qilishga, kreativlik faoliyatini shakllantirishga, his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol ta'sir etadi. Musiqa ham fan, ham san'atdir [1].

U fizika va matematikaga asoslanadi, bu fanlar musiqani fanga aylantiradi. Lekin musiqa asariga shu fanning turg'un tushunchasi sifatida qarab bo'lmaydi. Chunki musiqa har doim rivojlanib turuvchi jonli san'atdir. Musiqa san'ati inson hayotining ilk yillaridanoq uning hamrohiga aylanib, umumiy madaniy rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi. Musiqa inson umrining doimiy yo'ldoshi.

Stendalning aytishiga ko'ra, musiqa – san'at turlari ichida insonning yuragiga chuqur kirib, uning ichki kechinmalarini aks ettirishga qodirdir. «Musiqa san'atning ifodali turi tizimiga kiradi. Musiqa ham voqea-hodisalarni ifodali aks ettiradi. Ammo u me'morchilikdagi kabi fazo va moddiy ashyo o'lchovlari bilan belgilanmaydi. Musiqa ko'rish orqali emas, balki eshitish vositasida idrok qilinadi. Musiqa mavzui o'z xususiyatiga ega bo'lib, inson va voqelikdagi barcha tomonlarni qamrab ololmaganligi uchun, eng avvalo, inson ichki ma'naviy dunyosini, uning tuyg'u va kayfiyatini ifodalaydi.. Musiqa voqelikning his-tuyg'uli qiyofasini yaratadi» [2].

Shu bois mazkur fanni o'qitish metodikasini o'rganishda talablar uning inson va voqelikdagi barcha jihatlarini ham qamrab olishi zarur. Shuningdek, mazkur jarayon aloxida mustaqil ta'lim olish bilan takomillashib, rivojlanib boradi.

Biz mazkur maqolada aynan talabalarni musiqiy ijodkorligini oshirishdagi ularning mustaqil ta'lim faoliyatining o'ziga xos shart-sharoitlari xususida fikr yuritmoqchimiz.

Oliy ta'lim tizimining birinchi bosqichida ta'lim dasturlari umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi bilan uzluksizlik va uzviylikni ta'minlagan holda talabani o'quv rejasidagi fanlar bloklarini (gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, matematik va tabiiy-ilmii; umumkasbiy ixtisoslik hamda qo'shimcha) o'zlashtirishlarini nazarda tutadi.

Mustaqil ta'lim shaxsning o'zi tomonidan boshqarilishini e'tiborga olib, bu faoliyat bilan inson erkin holda va istagan vaqtda manbalardan o'zi tanlab, maqsad, vosita, mazmun nuqtai nazaridan foydalanishi mumkin [3, 4].

Talabalarining o'qituvchi tomonidan mustaqil ish mazmuni, mustaqil ishlashni faol tashkil etishga, ularni oldiga quyilgan didaktik maqsadlarni bajarishga yo'naltirilgan va shunga maxsus ajratilgan vaqt tushuniladi. Biroq mustaqil ta'limning bir jihati sifatida mustaqillik tilga olingan. Mustaqil tafakkur ta'limning bir qismi bo'lishi mumkin. Mustaqil ta'lim - o'quv yurtidan tashqari, mustaqil o'rganish tufayli egallanadigan ta'lim turidir. Bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil bilim olishga qiziqish va qobiliyatni pedagogik madaniyatni takomillashtirishga chorlovchi omil sifatida shakllantirish lozim. Talabalarda mustaqil ta'lim olishga qiziqish uyg'otuvchi kuch, motiv sabablarga bog'liq holda ular o'z oldilariga mustaqil ta'lim mazmunini tashkil etuvchi maqsad va vazifalarni belgilab oladilar. Buni quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Tanlagan yo'nalishi bo'yicha ijodiy faoliyat olib borish, talabani mustaqil ta'lim olishlarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan tayyorgarlik davridagi kasbiy mustaqil ta'lim;

2. O'quv fanlarini yanada chuqurroq o'rganishga, shaxsiy-hayotiy rejalari, shaxsiy qiziqish asosida yo'naltirilgan mustaqil ta'lim;

3. O'z iste'dodini va sevimli mashg'ulotlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan mustaqil ta'lim.

Mustaqil ta'lim mazmuni mehnat xarakteriga bevosita emas, balki bilvosita ta'sir etib, mustaqil ta'lim uchun imkoniyat topa olishiga bog'liq bo'ladi. Mustaqil ta'lim talabani kelgusi ijodiy faoliyati davomida o'z yo'lini belgilashning vositasi bo'lib, talaba o'z imkoniyatlarini baholay olishiga sabab bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilar o'z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirishi va bu maqsadga erishishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilishi kerak.

1. O'z bilimini mustaqil oshirish mazmunini talaba mutaxassisligi bo'yicha pedagogik amaliyot o'tayotgan ta'lim muassasasining o'quv faoliyatida aniq sharoitlarga, amaliyotning sharoitlari, talablariga moslashtirishi kerak.

2. Bo'lajak o'qituvchi ma'lum maqsad asosida va ma'lum tartibda o'zida quyidagi sifatlarni shakllantirib borishi kerak:

- ta'lim oluvchilarning intilishlari, qiziqishlarini chuqur his qilish, tushunish, ularning ma'naviy ehtiyojlarini hisobga olib bilish;

- talabalar bilan emmotsional aloqa o'rnatish, ularning aqliy, axloqiy va amaliy faoliyati tomonlariga faol ta'sir etish.

3. O'qituvchi o'zining pedagogik mahoratini oshirish ustida ishlash tizimining eng samarali usullari, yo'llarini tanlab olishi, texnologik jarayon va texnik ob'ektlarni to'g'ri tanlab faoliyat ko'rsatishi kerak.

4. O'qituvchi aniq sharoitlarni hisobga olgan holda va ularga mos tarzda individual holda yoki jamoa bilan birga o'z bilimini oshirish shakllaridan foydalanishi, amaliy mashqlar bajarishi maqsadga muvofiq.

5. Bo'lajak o'qituvchi o'z bilimlarini oshirishni doimiy ijodiy izlanishlar tarzida tashkil etish va ma'lum maqsadga yo'naltirish zarur.

Mustaqil fikrlashga o'rgatish jarayoni mustaqil ta'limning asosiy qismi hisoblanadi. Mustaqil ta'lim olish jarayonini faollashtirish uchun talabalarda quyidagi xususiyatlarni shakllantirish zarur:

- mustaqil ta'lim olishga ishtiyoq;

- pedagogik mahorat va madaniyat;
- mustaqil ta'lim olish malaka va ko'nikmalari;
- mustaqil ta'lim olish layoqati;
- ijodiy faollik

Mustaqil ta'lim olishga faol rag'bat uyg'otuvchi omillar quyidagilardan iborat:

- mustaqil faoliyatga bevosita faol qiziqish;
- axloqiy estetik va ruhiy qoniqish motivlari.

Ta'lim tizimida mustaqil bilim olish, nazorat qilish mustaqil ta'lim olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Mustaqil bilim olishda avvalo, talabalarda mustaqil ishlashga, erkin, ijodiy faoliyat yuritishga ehtiyojni shakllantirish lozim. Mustaqil bilim olish texnologiyasi va mustaqil bilim olish ehtiyojlari bir-biri bilan bog'liqdir: aniq natijaga erisha olishiga ishonmaslik talabani mustaqil bilim olishdan ko'nglini sovitadi. Mustaqil bilim olish texnologiyasini yaratish bir necha alohida muammolarni hal etishni ko'zda tutadi. Ulardan eng muhimi mustaqil muntazam bilim olish maqsadini aniqlay olishdir.

Talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagilarga etibor berish maqsadga muvofiq:

- talabalar o'quv faoliyatining aniq maqsadini belgilash (mashqlar qilish, mustaqil ishlash), uning talabalar tomonidan tushunishlariga erishish;
- har bir talabani ishini idrok etish va shu bilan bir qatorda butun jamoaning ish faoliyatini ham nazardan chetda qoldirmaslik;
- talabalarda o'z mehnatini mustaqil tahlil qilish, xatolar sababini va ularni bartaraf etish hamda oldini olish usullarini topish qobiliyatlarini hamisha rivojlantirib borish;
- xatolarni tuzatishga doir tayyor ko'rsatmalar bermaslik, talabalarning o'zi ushbu xatolarni anglash va bartaraf etish usullarini topishlariga erishish;
- talabalarning topshiriqlarni bajarishlariga qarab ijodiy yondoshishlarini hamisha rag'batlantirib turish;
- talabalarning ta'lim jarayoniga ijodiy yondoshishlari, ijodiy faolliklari, topshiriqlarni ongli bajarishlarini ta'minlashga erishish;
- yaxshi o'zlashtira olmayotgan talabalarga muntazam yordam berish, buning uchun ish usullarini takror ko'rsatib, ularni ijodiy mustaqil ish faoliyatini olib borishga undash;
- talabalar ishlarini ma'lum vaqtlarda nazorat qilib turish, ularga tegishli ko'rsatma va maslahatlar berish;
- talabalarning ish jarayonida ijodiy yondashib, mustaqil bajargan ishlarini nazorat qilish va munosib baholab borish.

Mustaqil ta'lim talabalarda:

- shaxsiy, kasbiy, individual xususiyatlarni namoyon etish;
- bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish;
- o'quv topshiriqlarini tartibga solish va nazorat qilish uchun ongli ravishda foydalana bilish;
- ijodiy faoliyatini rivojlantirishga asos bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, talabalarda mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirish samaradorligini oshirish, shuningdek, ularda pedagogik mahoratni shakllantirish maqsadida modulli tizim asosida mashg'ulotlar tashkil etilsa, shuningdek, talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi maxsus elektron dasturlar, darslik va qo'llanmalar yaratilsa ta'lim jarayonida samarali natijalarga erishish mumkin.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Annamuratova S.K. *Xudojestvenno-esteticheskoe vospitanie shkolnikov Uzbekistana.* – Toshkent: Fan, 1991. – 369s.
2. Razimova Z.R. *Muzikali didaktik o‘yinlar. Metod. tavsiyanoma.* T., UzNIIN. 1988.
3. Oripova, R. "«MUSIQA MADANIYATI» DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI AHLOQIYESTETIK TARBIYALASH." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
4. Oripova, Rano, "ЎЗБЕК ЎЛТТИҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАГ‘Ы ЎЛТТИҚ МОТИВТЕРДИҢ ТЫРЛЕРИ КОЛОРИТ НАТСИОНАЛНЫХ МОТИВОВ V UZBEKSKOY NATSIONALNOY KLASSICHESKOY MUZYKE." *К 89 XXI g‘asyrdag‘ы tyrki xalыqtarynyң ылттыq oрындаushылыq ыneri: zertteu* (2022): 199.
5. Oripova, Ra‘noxon Ibroximovna. "Kasbiy ta‘limda fanlaoro aloqadorlikni ta‘minlash masalalari." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
6. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology.*